

11. Искусственный интеллект обвинили в расизме. – Текст : электронный. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3390196>

12. Почему искусственный интеллект несправедлив? – Текст : электронный. – URL: <https://tass.ru/obschestvo/11140359>

13. Момотов, В. В. Искусственный интеллект в судопроизводстве : состояние, перспективы использования / В. В. Момотов. – Текст : непосредственный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. – 2021. – № 5 (81). – С. 188-191.

14. Искусственный интеллект стал помогать при вынесении судебных решений в России. – Текст : электронный. – URL: <https://www.kp.ru/online/news/4304775/>

15. Аликперов, Х. Д. Электронная система определения оптимальной меры наказания (постановка проблемы) / Х. Д. Аликперов. – Текст : непосредственный // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2018. – № 4 (51). – С. 13-22.

УДК 343.432

DOI

ОБСТАНОВКА И СЛЕДОВАЯ КАРТИНА ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

МАТЮШАЙТИСЬ Н. В.,

канд. юрид. наук, доцент, доцент
кафедры административного права;

БРОВАРЬ Н. А.,

обучающийся группы ЮРм-21/2з-4

кафедры гражданского и

предпринимательского права,

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В статье проведен анализ конкретных пространственно-временных условий совершения похищения человека, рассмотрены особенности обстановки данного уголовного преступления.

Ключевые слова: похищение человека, обстановка совершения преступления, следовая картина, пространственно-временные условия совершения преступления

THE SITUATION AND THE TRACE PICTURE OF THE KIDNAPPING

MATYUSHAITIS N. V.,
PhD in Law, associate professor, associate professor
of the department of administrative law;

BROVAR N. A.,
graduate student of the group YURm--21/2z-4
of the Department of Civil and Business Law,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article analyzes the specific spatio-temporal conditions of the commission of a kidnapping, the features of the situation of this criminal offense are considered.

***Keywords:** abduction of a person, the situation of the commission of a crime, the trace picture, the spatial and temporal conditions of the commission of a crime*

Актуальность. Любое уголовное преступление совершается в конкретных пространственно-временных условиях. Кроме того, учитывая эти условия общественно опасное деяние и имеет возможность состояться. Это в подавляющем большинстве характеризует преступления, требующие тщательной подготовки, и места совершения. К категории таких деяний, необходимо отнести похищение человека. Отсюда возникает необходимость исследовать конкретные пространственно-временные условия его совершения, то есть обстановку правонарушения.

Постановка задачи. Нельзя не согласиться с Ю.Е. Пудовочкиным, который отмечает, что для выяснения такого признака объективной стороны преступления, как обстановка преступления нужно:

– во-первых, определить пространственно-временные характеристики совершенного деяния, поскольку они охватываются самостоятельными признаками места и времени совершения преступления;

– во-вторых, необходимо ограничить спектр внешних условий совершения преступлений только теми, которые непосредственно определяют общественную опасность преступления [1, с. 117-118].

Анализ последних исследований и публикаций. Похожую проблематику в своих работах исследовали такие ученые и научные

деятели, как Попова О.А., Ильченко Ю.И., Василиади А.Г., Яблоков Н.П., Валеев М.Х., Брич Л.А., Таганцев Н.С., Бажанов М.И., Кудрявцев В.Н., Герасимов И.Ф., Астахова А.А. и др.

Целью данной статьи является определение ряда признаков объективной стороны общественно-опасного деяния, что, в свою очередь, позволит расследовать его в полном объеме.

Изложение основного материала исследования. Относительно понятия обстановки, то, например, О.А. Попова рассматривает ее как ограниченное пространственно-временными рамками совершенного преступления взаимодействие человека, материальных предметов, природно-климатических и других факторов, создающих влияние на степень общественной опасности совершенного деяния и, которые приобретают в связи с этим уголовно-правовое значение. Основное фактическое свойство обстановки заключается в ее способности влиять на процесс совершения преступного деяния: на его основе определяется уголовно-правовое значение этого признака, которое проявляется в способности обстановки менять общественную опасность совершенного в ее условиях деяния» [2, с. 8-14].

Важность этого элемента криминалистической характеристики преступления характеризуется достаточно плотной связью с другими структурными частями похищения человека. По этому поводу Ю.И. Ильченко утверждал, что перед следователем стоит задача в ходе осмотра места происшествия установить исходное состояние этой структуры с целью выяснения начальных изменений в обстановке, которые произошли в результате совершения преступления [3, с. 9].

Кроме того, следует отметить, что условия и пределы, характеризующие обстановку, очень широкие и могут иметь разный уровень или степень приближения к преступлению. Во-первых, они могут принадлежать к глобальной, международной сфере, иметь отношение к общегосударственной сфере или иметь более локальный характер, касаться ограниченного региона и даже участка местности (публичное место, квартира и т.д.). Во-вторых, это могут быть: а) дорожная обстановка; б) боевая обстановка; в) условия чрезвычайного положения; г) стихийное или общественное бедствие.

Определяя элементы, которые необходимо рассматривать при исследовании обстановки совершения преступлений, то ученые также по этому поводу не сошлись к одному мнению. Например,

А.Г. Василиади включает в понятие обстановки следующие элементы: место совершения преступления; время совершения преступления; человек; материальные предметы; природно-климатические и некоторые другие факторы [4, с. 13].

Зато Н.П. Яблоков определяет ее через сочетание условий места и времени, речевых, физико-химических, метеорологических условий, производственных факторов, особенности поведения участников события и других условий объективной реальности, сложившихся в момент события преступления, и в совокупности таких, которые влияют на способ его совершения и механизм [5, с. 39].

По нашему мнению, наиболее точная и четкая позиция у М.Х. Валеева, который считает, что к элементам обстановки совершения преступления должны принадлежать место, время, объект, предмет совершения посягательства, состав соучастников и характер их взаимоотношений с потерпевшим и другими лицами, а также материальные элементы окружающей среды [6, с. 21].

Учитывая указанные взгляды ученых, было решено исследовать содержание обстановки похищения человека, путем характеристики таких ее элементов, как место, время и условия.

Говоря о месте совершения преступления, сразу укажем, что ученые из уголовного права и криминологии под ним видят определенную территорию или место, где происходит общественно опасное деяние и наступают его общественно опасные последствия. В свою очередь, криминалисты характеризуют место преступления как некую географическую точку (территорию, помещение и т.д.), которая тесно связана с обстановкой преступления. Обе позиции являются правильными, они просто характеризуют понятие с разных сторон: как место, где происходит общественно опасное деяние и наступают его общественно опасные последствия, и тесно связано с обстановкой преступления.

На наш взгляд, сначала нужно определиться с содержанием понятия «место совершения преступления как признак состава преступления», а уже потом исследовать отдельные его характеристики. Для выяснения этого вопроса обозначим такой перечень обстоятельств, которые нужно устанавливать:

– понятие «место совершения преступления» охватывает только место совершения общественно опасного деяния (действия или бездействия), или оно включает и место наступления общественно опасных последствий;

– распространяется ли понятие «место совершения преступления» на местонахождение других признаков состава преступления;

– как отличить случаи, когда определенные пространственные характеристики являются местом совершения общественно опасного деяния и, соответственно, самостоятельным признаком состава преступления, местом совершения преступления, от случаев, когда те или иные пространственные характеристики касаются других признаков состава преступления.

Важной составляющей обстановки совершения уголовного преступления является время. Как уместно подчеркивал Н.С. Таганцев, время совершения преступления является временем наступления последствий. Это положение вытекало из общей концепции о применении во всех случаях поздней версии закона, даже если он более строгий [7].

С другой стороны, кроме определения размера ответственности, время влияет на все этапы возникновения, существования и использования доказательственной информации. Учет влияния временного фактора в процессе расследования дает возможность:

- определить время события преступления;
- установить временные связи между фактами;
- выяснить очередность событий, действий или фактов;
- вычислить продолжительность различных событий и др.

Вместе с тем действия преступников характеризуются определенной избирательностью во времени.

В общем, время совершения преступления - это определенный промежуток времени, в течение которого происходит общественно опасное деяние и наступают общественно опасные последствия. В Особенной части УК РФ время совершения преступления как признак объективной стороны описывается очень редко, и определение его очень размыто. В то же время установление времени совершения преступления по каждому делу имеет важное значение для решения вопроса о действии уголовного закона во времени.

Отдельные ученые отмечают, что место и время совершения преступления имеет значение для определения обстановки, исходя из понимания пространства как органического их единства, когда ни время, ни территория не могут существовать друг без друга (в одних случаях они позволяют выделить значимый именно в

уголовно-правовом смысле участок обстановки, в других они образуют пространственно-временные границы, в которых существует принципиальная для уголовного права зависимость общественной опасности деяния от обстановки его совершения).

Кроме изучения таких обстоятельств, как место и время совершения преступления, следует акцентировать внимание на условиях, способствующих их совершению. Непосредственное влияние имеет место в том, что обстановка образует совокупность конкретных условий, в которых может быть совершено конкретное преступление, то есть создает для него объективную возможность (это означает, что ни одно преступление не может быть совершено, а совершенное не может привести к вредным последствиям, если в реальной действительности не будет для этого условий).

Их определение способствует определению направления поисков информации, а иногда и сужению круга лиц, среди которых может оказаться преступник. В свою очередь Г.М. Минковский среди условий совершения конкретного преступления выделял следующие:

- среда, формирующая дисгармонию или деформацию потребностей, интересов, ценностной ориентации конкретного лица, становятся основой криминогенной мотивации;

- сама криминогенная мотивация;

- ситуации, в которых находится человек в процессе формирования, жизнедеятельности и непосредственно в процессе совершения преступления и способствуют возникновению и реализации криминогенной мотивации в поведении (условия, способствующие конкретному преступлению);

- психофизиологические и психологические особенности личности, усиливающие ее чувствительность к криминогенным влияниям извне и стимулирующее преобразования их внутренней позиции [8, с. 136].

В общем, условия - это такие явления, которые сами не порождают преступность и преступления, а способствуют, облегчают, интенсифицируют: а) формирование и б) действие причины. Это разнообразные явления, процессы, обстоятельства, способствующие или создающие возможность возникновения и проявления причины, которая порождает следствие. Поэтому следует согласиться с мнением, что конкретные условия, в которых совершается преступление, оказывают существенное влияние на

совершаемые деяния, направляют в определенном смысле развитие причинно-следственной связи, обуславливают характер и степень тяжести вредных наступивших последствий, и служат неотъемлемыми признаками преступления в целом и отдельных его элементов.

Поэтому кроме места и времени, выделены условия, способствующие совершению указанного преступления:

– рост в свободном доступе незаконно полученного холодного и огнестрельного оружия;

– возможность объединения лиц в группы для похищения человека;

– пребывание преступника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и др.

Учитывая изложенное поддерживаем позицию А.А. Астаховой о том, что значение обстановки совершения преступления проявляется в следующем:

– когда обстановка совершения преступления является обязательным признаком объективной стороны того или иного преступления, то она влияет: а) на квалификацию содеянного преступления; б) на развитие объективной стороны того или иного преступления; в) на степень общественной опасности преступления; г) может быть смягчающим или отягчающим обстоятельством совершения преступления;

– когда обстановка совершения преступления является факультативным признаком конкретного преступления, то она влияет на назначение наказания лицу, виновному в совершении преступления;

– обстановка совершения преступления относится к предмету доказывания по каждому уголовному производству [9, с. 96-97].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Подытоживая, отметим, что содержание обстановки похищения человека, определяется путем исследования таких ее элементов, как место, время и условия. Отсюда предлагается собственная классификация мест совершения преступлений, в частности:

1) места проживания (квартиры, частные дома, дачные кооперативы);

2) места работы (предприятия, учреждения, организации);

3) открытая местность (площади, улицы, парки, скверы);

4) транспортные средства (легковые или грузовые автомобили);

5) места проведения досуга и отдыха (развлекательные заведения, базы отдыха, гостиницы, «съемные» квартиры, кафе, бары, рестораны);

6) спортивно-оздоровительные комплексы (оздоровительные центры, фитнес-клубы, сауны).

Рассмотрение следовой картины и обстановки способствует выявлению корреляционных связей этих элементов с другими структурными элементами криминалистической характеристики исследуемого преступления. Ведь учитывая то, что определенные способы совершения преступлений имеют характерные механизмы образования следов, их установка в процессе расследования дает возможность сделать вывод как об орудии их совершения, так и о личности преступника (наличие профессиональных навыков, физические данные, психологические черты).

Учитывая проведенное исследование, были выявлены узловые места, где могут быть сосредоточены следы преступника (членов организованной группы):

- место, откуда похитили потерпевшего;
- место, где удерживали человека в неволе;
- место дислокации или проживания преступников;
- место, где живет потерпевший, члены его семьи и близкие.

Среди наиболее типичных материальных следов с учетом места похищения и содержания лица нами выделены следующие группы следов:

- следы рук – 31%;
- следы крови и других органических веществ – 87%.
- следы орудий, использовавшихся при совершении незаконного лишения свободы и похищения человека, а также непосредственно сами орудия;
- следы от сопротивления потерпевшего.

Указанные следы несут наибольшую информационную роль при расследовании незаконного лишения свободы и похищения человека группой лиц.

Констатируя вышесказанное, отметим, что на основании изучения уголовных дел и производств выделены узловые места, где могут быть сосредоточены следы преступника (членов организованной группы), и определены типовые следы

преступления. Следовая картина преступления определена как сочетание материальных следов и идеальных отображений, возникших в результате совершения преступления, то есть любые изменения объективной действительности, несущие криминалистически весомую информацию об уголовном правонарушении.

Список использованных источников

1. Пудовочкин, Ю.Е. Учение о составе преступления: / Ю. Е. Пудовочкин // Монограф. – М. : Юристинформ, 2009. – 248 с.
2. Попова, О.А. Уголовно-процессуальные и организационно-тактические ошибки на стадии предварительного следствия и пути их предотвращения и устранения / О. А. Попова // Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Волгоград. Акад. МВД России. – Волгоград, 2006. – 280 с.
3. Ильченко, Ю.И. Тактические приемы исследования обстановки места происшествия / Ю. И. Ильченко // Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Алма-Ата, 1966. – 18 с.
4. Василиади, А.Г. Обстановка совершения преступления и ее уголовно-правовое значение / А. Г. Василиади // Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Московская высшая школа милиции МВД СССР. – М., 1988. – 21 с.
5. Яблоков, Н.П. Исследование обстоятельств преступных нарушений правил безопасности труда / Н. П. Яблоков // М.: Юр. лит., 1980. – 320 с.
6. Валеев, М.Х. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследования вымогательств: Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / М. Х. Валеев. // Уфа: Уфимск. юрид. ин-т, – 1997. – 256 с.
7. Таганцев, Н.С. Русское уголовное право. Часть Общая / Н. С. Таганцев // М.: Наука, 1994. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/resource/307/42307/files/gl2.pdf>
8. Криминология / Под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой, проф. Г. М. Минковского. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 566 с.
9. Астахова, А.А. Значение обстановки совершения преступления как признаки объективной стороны преступления / А. А. Астахова // Юридическая наука. – 2015. – № 7 – С. 90-97.